

Les outils d'intelligence artificielle générative et la formation en génie

Mai 2026

Recommandations pour les personnes enseignantes, les directions de programmes et la Faculté de génie

Comité facultaire sur les outils d'IAg dans les
programmes de baccalauréat en génie

Faculté de génie

Sauf indications contraires, le contenu de ce document est disponible en vertu des conditions de la [Licence Creative Commons Attribution - 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Vous êtes autorisé à :

Partager – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.

Adapter – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

Paternité – Vous devez citer le nom de l'auteur original.

Les recommandations furent élaborées par le comité facultaire sur l'IAg dans la formation en génie de l'Université de Sherbrooke. Il est important de préciser que les recommandations ne font pas l'objet d'un consensus unanime au sein du comité. Elles découlent néanmoins de discussions riches, parfois vives, qui ont permis de confronter et d'intégrer des perspectives diverses, voire divergentes. Le lecteur ou la lectrice pourrait ne pas être en accord avec l'ensemble des recommandations formulées. Cette pluralité des points de vue est souhaitée : face à un enjeu aussi complexe pour lequel personne ne détient la réponse définitive, le dialogue ouvert et respectueux cherchant à intégrer la diversité des points de vue demeure essentiel pour faire évoluer les idées, ajuster les pratiques et faire émerger une graduellement l'intelligence collective. Les présentes recommandations sont donc appelées à se transformer au fil des échanges qu'elles susciteront tant au sein de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke qu'au-delà de cette institution.

Rédaction de ce document (ordre alphabétique). Le rôle de chacun de se trouve à l'annexe A.

BOUCHER, Marie-Amélie

BOURGET, Annick

CASTILLOUX, Denis

DANIEL, Charles-Étienne

DUQUETTE, Sonia

GRONDIN, François

GOSSELIN, Ryan

LAUZON, Marc-Antoine

LAVOIE, Alexandra

MOFFET, Édouard

PANNETON, Raymond

TESSIER, Sara

La toute première version fut distribuée en mai 2026. Des mises à jour sont possibles. Pour accéder à la version la plus récente : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19860944>

Ce document a été conçu pour une impression en noir et blanc, dans un souci d'écoresponsabilité.

Pour citer ce document : Faculté de génie. (2026). *Recommandations facultaires pour les personnes enseignantes ainsi que pour les directions de programmes et facultaire*. Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19860945>

Table des matières

Sommaire des recommandations facultaires en génie de l'UdeS.....	4
Lexique et définitions	5
Introduction	6
1. Contexte : usage des outils d'IAg (personnes étudiantes et enseignantes).....	7
A. Données extraites de quatre enquêtes sur l'usage des outils d'IAg dans les établissements universitaires québécois entre 2023 et 2025.....	7
B. Données extraites d'un sondage réalisé auprès des personnes étudiantes en génie de l'Université de Sherbrooke sur l'utilisation des outils d'IAg en stage (été 2025)	10
C. Principaux constats dégagés	12
2. Recommandations.....	13
A. Recommandations pour les personnes enseignantes.....	14
B. Recommandations pour les pratiques évaluatives.....	17
C. Recommandations pour la direction des programmes	19
D. Recommandations pour la direction de la Faculté de génie	24
Conclusion	26
Annexe A : Comité facultaire sur les outils d'IAg dans les programmes de baccalauréat en génie	27
Annexe B : Grandes lignes de l'encadrement de l'IA.....	28

Sommaire des recommandations facultaires en génie de l'UdeS

Recommandations pour les personnes enseignantes

- R1. Encadrer l'utilisation des outils d'IAg en contexte d'apprentissage avec des consignes claires.
- R2. Prioriser l'appropriation des fondements disciplinaires pour garantir la compétence et l'autonomie intellectuelle des personnes étudiantes à l'intérieur du cours.
- R3. Intégrer les outils d'IAg dans les activités pédagogiques comme levier d'apprentissage actif.
- R4. Cultiver l'esprit critique des personnes étudiantes en génie face aux résultats générés par les outils d'IAg.

Recommandations pour les pratiques évaluatives

- R5. Encadrer l'utilisation des outils d'IAg en contexte d'évaluation avec des consignes claires, cohérentes et réalistes, communiquées dès le début du cours et rappelées régulièrement.
- R6. Diversifier les modalités d'évaluation et privilégier la rétroaction et l'évaluation du processus.
- R7. Évaluer l'usage critique, éthique et responsable des outils d'IAg lorsque son utilisation est permise.

Recommandations pour les programmes

- R8. Actualiser les finalités de la formation à la pratique du génie à l'ère des outils d'IAg.
- R9. Renforcer l'appropriation des fondements disciplinaires pour garantir le développement de compétences de haut niveau et l'autonomie intellectuelle des personnes diplômées tout au long du curriculum.
- R10. Rehausser les compétences en communication chez les personnes étudiantes en génie pour assurer une utilisation optimale des outils d'IAg fondés sur le langage humain.
- R11. Se prononcer sur l'opportunité d'établir ou non un seuil minimal d'évaluations à réaliser sans recours à l'IAg afin de préserver la valeur du diplôme en génie de l'UdeS.
- R12. Intégrer de façon claire et transparente l'usage de l'IAg dans la documentation officielle des programmes de génie de l'UdeS.
- R13. Encourager et valoriser le développement des compétences pédagogiques liées aux outils d'IAg chez les personnes enseignantes.

Recommandations pour le vice-décanat à la formation

- R14. Positionner la Faculté de génie comme un leader dans la formation du génie à l'ère des outils d'IAg.
- R15. Stimuler l'appropriation collective des outils d'IAg en créant un écosystème d'apprentissage dynamique et collaboratif au sein de la Faculté de génie.

Lexique et définitions

Depuis le 30 novembre 2022¹, les outils d'IAg se développent, se démocratisent, se transforment dans plusieurs sphères de la vie quotidienne, dont l'enseignement et l'apprentissage ainsi que les pratiques professionnelles. Ainsi, **les recommandations du présent document concernent les outils d'IAg dans la pratique et la formation du génie**. Or, l'intelligence artificielle (IA) est un vaste champ d'études. Il vise à créer des systèmes capables d'accomplir des tâches s'apparentant aux fonctions cognitives de l'humain, tels que le raisonnement, l'apprentissage, la prise de décision, la compréhension du langage et la perception visuelle. La figure 1 est une représentation simplifiée de l'interrelation entre les différents domaines d'études de l'intelligence artificielle. De plus, voici quelques définitions simplifiées pour situer l'interrelation entre les différents domaines de l'IA et situer les outils d'IAg. Il est également possible de consulter la [carte conceptuelle de la terminologie de l'intelligence artificielle \(IA\)](#) du portail linguistique du Canada.

Figure 1 : Représentation simplifiée de l'interrelation entre les différents domaines d'étude de l'intelligence artificielle

Source : <https://www.helmo.be/fr/news/intelligence-artificielle-en-pedagogie-de-lexperimentation-aux-bonnes-pratiques>

Intelligence artificielle : Domaine d'étude ayant pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives de l'intelligence humaine dans le but de créer des systèmes ou des machines capables d'exécuter des fonctions relevant normalement de l'intelligence humaine (<https://usito.usherbrooke.ca/lexies/intelligence%20artificielle>).

Apprentissage machine (ou *machine learning*) : Domaine de l'intelligence artificielle axé sur la création de systèmes qui apprennent, ou améliorent leurs performances, en fonction des données qu'ils traitent. Aujourd'hui, nous utilisons l'apprentissage machine dans tous les domaines. Lorsque nous interagissons avec les banques, achetons en ligne ou utilisons les médias sociaux, des algorithmes d'apprentissage machine entrent en jeu pour optimiser, fluidifier et sécuriser notre expérience (<https://www.oracle.com/ca-fr/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/>).

Vision par ordinateur (ou *computer vision*) : Domaine de l'intelligence artificielle qui traite de la façon dont les ordinateurs peuvent acquérir une compréhension de haut niveau à partir d'images ou de vidéos numériques. Du point de vue de l'ingénierie, il cherche à comprendre et à automatiser les tâches que le système visuel humain peut effectuer (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_par_ordinateur).

Apprentissage profond (ou *deep learning*) : Domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des réseaux neuronaux artificiels formant de nombreuses couches pour résoudre des tâches complexes. L'apprentissage profond permet des progrès importants et rapides dans les domaines de l'analyse du signal sonore ou visuel, notamment de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale, de la vision par ordinateur, du traitement automatisé du langage. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_profond).

Traitement du langage naturel (ou *natural language processing*) : Domaine de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs de comprendre, générer et manipuler le langage humain. Le traitement du langage naturel permet d'interroger les données à l'aide d'un texte ou d'une voix en langage naturel (<https://www.oracle.com/ca-fr/artificial-intelligence/what-is-natural-language-processing/>).

Outils d'intelligence artificielle générative (IAg) :

Branche de l'intelligence artificielle (IA) qui se concentre sur la création ou la génération de nouvelles données, de contenus ou de créations originales (<https://www.robot-magazine.fr/quest-ce-que-lintelligence-artificielle-generative/>).

¹ <https://premierelecture.bibliotheque.assnat.qc.ca/2023/04/26/chatgpt-ques-tu-portrait-de-lintelligence-artificielle-au-quebec/>

Introduction

Le présent document présente trois parties, soit :

- Le résumé en une page des recommandations
- Le portrait actuel (2023-2025) de l'usage des outils d'IAg chez les personnes étudiantes en enseignantes
- Les recommandations

Il est à noter que les recommandations visent à soutenir l'adaptation des programmes de génie à l'ère des outils d'intelligence artificielle générative (IAg). Les recommandations s'adressent aux personnes enseignantes, à la direction des programmes et ainsi qu'à la direction de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke (UdeS).

Les recommandations découlent du [Rapport du comité expert sur l'IAg de l'UdeS](#) et furent adaptées par le Comité facultaire des outils d'IAg dans les programmes de baccalauréat en génie (annexe A) afin de répondre aux besoins spécifiques en génie. Diverses ressources proposant des principes, des recommandations ainsi que des balises pour encadrer l'usage des outils d'IAg en enseignement supérieur ou encore au niveau gouvernemental et sociétal furent également consultées (annexe B) :

- [Guide de pratique professionnelle pour une utilisation responsable de l'IA](#) (OIQ, 6 octobre 2025)
- [Cadre de référence issu des travaux de l'instance de concertation nationale sur l'IA en enseignement supérieur](#) (août 2025)
- [Rapport du comité expert sur l'IA de l'Université de Sherbrooke](#) (15 janvier 2025)
- [Balises pour l'utilisation de l'IA dans les activités d'enseignement à l'UdeM](#) (22 février 2024)
- [Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques](#) (CSE, 2024)
- [Principes directeurs concernant l'intelligence artificielle dans l'enseignement et l'apprentissage de ULaVal](#) (sans date)
- [L'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative 2024-2025 \(Gouvernement du Québec\)](#)
- [5 axes et 12 recommandations du Conseil de l'innovation du Québec](#) (5 février 2024)
- [10 principes de la déclaration de Montréal](#) (2018)

Par ailleurs, furent consulté :

- [L'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur](#) (ORES), lequel a effectué jusqu'au 31 mars 2025 une [veille](#) sur les [politiques et lignes directrices sur l'IA de quelque 70 établissements d'enseignement supérieur](#) au Canada et ailleurs dans le monde;
- [L'Ordre des ingénieurs du Québec \(OIQ\)](#), lequel a contribué à la réflexion collective ayant mené aux [5 axes et 12 recommandations du Conseil de l'innovation du Québec](#). Dans le contexte de cette consultation, six thématiques ont été approfondies, dont celle du cadre de gouvernance, codirigée par la présidente de l'Ordre, Sophie Larivière-Mantha, ainsi qu'Anne-Sophie Hulin, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche Justice sociale et intelligence artificielle (Fondation Abeona/ ENS-PSL/ OBVIA).

1. Contexte : usage des outils d'IAg (personnes étudiantes et enseignantes)

L'intégration des outils d'intelligence artificielle générative (IAg) dans l'enseignement supérieur transforme rapidement et substantiellement les pratiques pédagogiques et les expériences d'apprentissage. Comprendre comment les personnes étudiantes et enseignantes s'approprient ces outils est essentiel pour orienter les recommandations adaptées aux personnes étudiantes et enseignantes en génie. Ainsi, cette section présente des données issues de quatre enquêtes québécoises entre 2023 et 2025 (section A) ainsi que d'un sondage réalisé auprès des personnes étudiantes en génie de l'Université de Sherbrooke à l'été 2025 (section B).

A. Données extraites de quatre enquêtes sur l'usage des outils d'IAg dans les établissements universitaires québécois entre 2023 et 2025

Le portrait de l'usage des outils d'IAg chez les personnes étudiantes et enseignantes dans les établissements universitaires québécois s'appuie sur une compilation réalisée par Serge Piché, conseiller pédagogique IA à l'UdeS, à partir de données extraites de quatre enquêtes récentes.

Enquêtes	
Usages des intelligences artificielles génératives (IAG) par les personnes étudiantes à l'Université de Sherbrooke, octobre 2023	UdeS étudiants, N = 963
Usages des intelligences artificielles génératives (IAG) par les personnes enseignantes à l'Université de Sherbrooke, avril 2024	UdeS enseignants, N = 255
Portrait des utilisations des outils d'intelligence artificielle générative (IAgen) par les personnes étudiantes et enseignantes de l'Université Laval, janvier 2025	UL étudiants, N = 4628 UL enseignants, N = 522
Perceptions et usages de l'IA générative dans les cégeps et universités (UQAM, HEC, Concordia) du Québec : la perspective étudiante et enseignante, avril 2025	PIM étudiants, N = 1618 PIM enseignants, N = 262

I. Personnes étudiantes

- Entre 76 – 84% des personnes étudiantes en génie rapportent utiliser les outils d'IAg
- Les cinq principales raisons d'utilisation des outils d'IAg rapportées par les personnes étudiantes sont :
 - Comprendre (47-70%)
 - Résumer des textes (29-62%)
 - Générer des idées (45-58%)
 - Rédiger (45-50%)
 - Traduire (31-49%)
- Les principales raisons de non-utilisation des outils d'IAg rapportées par les personnes étudiantes sont :
 - Pour conserver ma capacité d'apprendre et de réaliser des travaux (66-70%)
 - Ne ressens pas le besoin de l'utiliser (64%)
 - Utilisation va à l'encontre des objectifs d'enseignement (35-45%)
 - Préoccupation environnementale (21-40%)
- L'usage d'outils d'IAg payants serait en augmentation :
 - Étudiants (UdeS) en 2023 : 11%
 - Étudiants (PIM) en 2025 : 67%
- Principales perceptions positives et négatives des personnes étudiantes sur l'usage des outils d'IAg
 - + Facilite mes apprentissages (72-96%)
 - + Améliore mes résultats (32-55%)
 - – Nécessite de vérifier les sources (80-99%)
 - – est une forme de tricherie si elle est utilisée dans un examen (89%)

- – Est une forme de tricherie si elle est utilisée dans un travail (64%)
- – Est une source d'injustice entre les personnes étudiantes (49%)

*Soulignons que dès 2023, les personnes étudiantes de l'UdeS étaient déjà critiques à l'égard de l'usage des outils d'IAg :

Quelques éléments critiques auxquels les personnes étudiantes sont sensibles, UdeS étu 23

Conditions d'utilisation nécessaires à un usage favorisant l'apprentissage	Menaces de l'utilisation pour l'apprentissage
<ul style="list-style-type: none"> • Questionner le contenu généré par l'IA • Utiliser l'IA de manière intègre et éthique • Comprendre le rôle de l'IA dans l'apprentissage 	<ul style="list-style-type: none"> • Perte de la pensée critique • Diminution de l'engagement dans l'apprentissage • Conséquences sur le développement de compétences (p. ex., rédaction autonome)
<p>« Les étudiants pourraient également les utiliser [IA] pour apprendre et générer des idées. C'est de s'assurer que la culture et son utilisation soit bien enseignée et promue pour assurer sa bonne utilisation ».</p>	<p>« Je pense qu'il est dangereux que les étudiants se mettent à dépendre des IA au lieu de faire le travail intellectuel eux-mêmes et ainsi que leur formation fasse défaut ».</p>

Apprivoiser les IA

II. Personnes enseignantes

- Entre 24-37% des personnes enseignantes en génie rapportent utiliser les outils d'IAg
- Parmi les personnes enseignantes déclarant utiliser les outils d'IAg,
 - 54% estiment que les outils d'IAg enrichissent la qualité de son enseignement
 - 36% estiment que les outils d'IAg n'enrichissent pas la qualité de son enseignement
 - 9% ne le savent pas
- Les avantages d'utiliser les outils d'IAg rapportés par les personnes enseignantes sont :
 - Gain de temps pour la préparation des activités (72%)
 - Amélioration du contenu pédagogique (54%)
 - Création de matériel pédagogique (53%)
 - Stimulation de la créativité (52%)
 - Personnalisation et suivi de l'apprentissage (17%)
- Les six principales raisons d'utilisation des outils d'IAg rapportées par les personnes enseignantes sont :
 - Trouver / générer des exemples (54-72%)
 - Rédiger des documents (47-60%)
 - Traduire (28-58%)
 - Créer des activités / ressources pédagogiques (23-51%)
 - Créer / élaborer des supports de présentation (17-27%)
 - Planifier des activités pédagogiques (12-26%)
- Les principales raisons de non-utilisation des outils d'IAg rapportées par les personnes enseignantes sont :
 - Pas intéressant pour la pratique enseignante (42%)
 - Méfiance vis-à-vis les outils d'IAg (30%)
 - Méconnaissance des outils (29%)
 - Impact négatif sur l'apprentissage (21%)
- Les usages acceptables des outils d'IAg rapportés par les personnes enseignantes sont :
 - Comprendre un sujet (74-83%)
 - Améliorer / reformuler un texte (73-80%)
 - Générer un plan (57-60%)
 - Illustrer un travail (57-51%)
 - Produire une présentation (43-41%)

- Générer un premier jet d'un travail (31-33%)
- Rédiger des paragraphes (24-29%)
- Les impacts de l'utilisation étudiante des outils d'IA sur la pratique enseignante selon les enseignants :
 - Revoir les méthodes d'évaluation (66-76%)
 - Défis à l'intégrité académique (63-74%)
 - Revoir l'approche pédagogique (38-50%)
 - Encourage l'innovation pédagogique (44%)
 - Aucune influence (10-13%)
- Les stratégies d'encadrement des outils d'IA utilisées par les personnes enseignantes :
 - Mention dans le plan de cours (55-70%)
 - Formation et sensibilisation des étudiants (51-59%)
 - Surveillance accrue des travaux (39-36%)
 - Spécification des sanctions (33-37%)
 - Aucune (13-20%)

*La mise en relation des données des quatre enquêtes met en lumière qu'il existe potentiellement un écart entre la fréquence perçue du « copié-collé » des extraits des outils d'IA dans les travaux par les personnes enseignantes et la fréquence autorapportée des personnes étudiantes :

- Les personnes enseignantes perçoivent que les étudiants copient-collent les extraits des outils d'IA intégralement (34%) ou partiellement (55%);
- Alors que les personnes étudiantes rapportent copier-coller les extraits des outils d'IA intégralement (6-14%) ou partiellement (14%).

Fréquence d'utilisation de contenu copié-collé de l'IA dans les travaux (et perception enseignante)

B. Données extraites d'un sondage réalisé auprès des personnes étudiantes en génie de l'Université de Sherbrooke sur l'utilisation des outils d'IAg en stage (été 2025)

Au total, **178 personnes étudiantes au baccalauréat en génie ont répondu au sondage**, ce qui **représente 9,8 % des personnes inscrites** dans les huit programmes de baccalauréat en génie.

- Environ la moitié des personnes étudiantes ayant répondu au sondage proviennent du programme de génie mécanique (48,3%). Ainsi, les données recueillies reflètent potentiellement davantage le vécu des personnes étudiantes en génie mécanique. Néanmoins, les résultats donnent un aperçu de l'usage des outils d'IAg en stage de tous les programmes de génie.
- Au regard du nombre de personnes étudiantes inscrites dans chacun des huit programmes, **génie mécanique (18,7 %)**, **génie robotique (15,7%)** et **génie électrique (10,0%)** sont les trois programmes où les personnes étudiantes ont le plus répondu au sondage. Ceci suggère que ces personnes étudiantes sont potentiellement plus interpellées ou plus exposées aux enjeux liés aux outils d'IAg en milieu de stage.
- Les personnes étudiantes ayant répondu au sondage ont réalisé un stage dans une **variété de milieux de pratique**, lesquels représentent la pratique du génie : grande entreprise (36%); PME (29%); organisme public / parapublic (13%); firme de consultants / génie-conseil (10%); jeune pousse / startup (6%); milieu universitaire et recherche (7%).
- Selon les répondants, environ le quart (27%) des milieux de stage avait **une ressource, une équipe ou un département** dédié à l'intelligence artificielle alors que **65% des milieux n'en avaient pas**. Néanmoins, un peu moins de la moitié (**46%) des milieux de stage avait une politique ou des règles** sur l'utilisation des outils d'IAg alors que 40% n'en avaient pas. Il est à noter que 14% (soit 24 personnes étudiantes) « ne savaient pas » si leur milieu de stage détenait une politique ou des règles sur l'usage des outils d'IAg.
- **82% des personnes répondantes ont observé l'utilisation des outils d'IAg** dans leur milieu de stage. Les types d'activités dans lesquels l'usage des outils d'IAg a été observé sont :

○ Codage informatique (programmation)	24%
○ Aide à la rédaction de rapport technique	21%
○ Communication à haut niveau (ex. : présentation orale, idéation)	18%
○ Réalisation de calculs techniques	10%
○ Conception en génie	8%
- **84% des personnes étudiantes rapportent avoir personnellement utilisé un outil d'IAg en stage**. Plus précisément :

○ Oui, on m'a invité à le faire	63% (113 personnes répondantes)
○ Oui, mais je ne savais pas si je pouvais le faire	19% (34 personnes répondantes)
○ Oui, mais je savais que c'était interdit de le faire	2% (4 personnes répondantes)
- **Les outils d'IAg rapportés comme étant utilisés** (seul ou en combinaison) par les personnes étudiantes en stage étaient principalement **ChatGPT (61%), Copilot (37%), Claude (6%)** et **Gemini (6%)**. Un petit nombre (4%) des personnes étudiantes ont rapporté utiliser un outil d'IAg interne à l'organisation. D'autres outils furent également mentionnés par les répondants, soit : DeepL, ColasGPT, BlackBox AI, DeepL, Deepseek, BECA, WatsonX, Consensus AI, Azure AI et Grok.
- Lors de l'utilisation d'un outil d'IAg, 41% (72 personnes) ont indiqué ne pas avoir de préoccupation particulière. En incluant les personnes ayant laissé une case vide (26 % ; 46 personnes), il est possible d'avancer que **67% des répondants n'ont pas eu de préoccupations particulières liées à l'usage des outils d'IAg dans le milieu de stage**.
- Les **deux plus grandes préoccupations des personnes répondantes** étaient liées à la **sécurité des données** (20%; 35 personnes étudiantes), c'est-à-dire la confidentialité, les données sensibles, l'éthique et la propriété

intellectuelle ainsi qu'une préoccupation liée à **l'environnement** (10% ; 17 personnes étudiantes). D'autres personnes étudiantes ont également mentionné des préoccupations liées à la fiabilité des informations obtenues avec les outils d'IAg (6%), l'importance de citer ses sources (1%), la dépendance possible aux outils d'IAg (1%) ainsi que le coût d'abonnement (1%)

- Les personnes répondantes ont utilisé un outil d'IAg pour :
 - Rechercher des informations 21%
 - Comprendre des concepts ou de nouvelles informations 19%
 - Rédiger du texte 15%
 - Générer du code (programmation) 14%
 - Réflexion ou idéation 9%
 - Analyse de données 7%
 - Résolution de problèmes techniques 7%

- Plus de la moitié (58%) des personnes répondantes rapportent que leur superviseur les a soit « laissé faire » (36%) ou n'a pas discuté (22%) de l'usage des outils d'IAg dans le milieu de stage alors que 38% des personnes étudiantes auraient été encouragées à le faire par leur superviseur. Soulignons que 3% des répondants furent déconseillés par le superviseur alors que 1% s'est vu interdire l'utilisation par le superviseur.

- À la question « **Quelles compétences liées aux outils d'IAg vous semblent utiles à développer pour les futur.es ingénieur.es** », les huit thèmes les plus fréquents identifiés lors de l'analyse de contenu, incluant la compilation des récurrences pour donner un ordre de grandeur (%), se rapportent à :

Thèmes - Compétences liées aux outils d'IAg potentiellement utiles aux futur.es ingénieur.es	Mentionné par % des répondants
Formuler des requêtes efficaces (art de la rédaction / prompt engineering)	16%
Utiliser efficacement les outils d'IAg pour programmer, déboguer ou vérifier du code	15%
Connaitre le fonctionnement, quand, comment l'utiliser et les limites des outils d'IAg	14%
Développer un esprit ou une pensée critique à l'égard de l'utilisation des outils d'IAg	14%
Valider les informations obtenues et les sources utilisées par les outils d'IAg	13%
Communiquer à l'écrit (rédaction de texte, courriel, rapport, etc.) avec un outil d'IAg	12%
Utiliser les outils d'IAg pour rechercher des informations	12%
Utiliser les outils d'IAg pour apprendre ou comprendre de nouveaux concepts ou de nouvelles informations	8%

Les autres thèmes mentionnés par 1% à 6% des répondants se rapportent à :

- Apprendre à utiliser les outils d'IAg pour :
 - La résolution de problème
 - Calculer ou vérifier des calculs
 - Analyser des problèmes, des données, des résultats
 - Des tâches d'idéation, créatives et de la conception
 - Valider un concept
 - Estimer les mesures à partir d'une image
 - La recherche bibliographique et la recension d'écrits scientifiques
 - Améliorer sa productivité

- Être sensibilisé :
 - À l'intégrité intellectuelle
 - Aux enjeux éthiques et de sécurité des données
 - Aux impacts environnementaux et sociaux
 - Aux coûts financiers de son utilisation
 - Aux limites de la productivité à tout prix
 - Aux limites de ses propres connaissances

- Pour conclure, soulignons que les commentaires supplémentaires rédigés à la fin du sondage permettent d'avancer que les répondants soulèvent des critiques positives et négatives à l'égard de l'usage des outils d'IAg. De plus, certains soulignent que les outils d'IAg devraient être intégrés dans les programmes de formation de génie de l'UdeS.

C. Principaux constats dégagés

Personnes étudiantes

- Usage important et diversifié des outils d'IA générative par les personnes étudiantes tant pour les tâches d'apprentissage à l'université que les tâches professionnelles en stage.
- Les outils d'IAg sont utilisés par les personnes étudiantes pour comprendre, résumer, générer des idées, programmer, rédiger et traduire.
- Une variété d'outils d'IAg (Copilot, Claude, Gemini, DeepL, ColasGPT, BlackBox AI, DeepL, Deepseek, BECA, WatsonX, Consensus AI, Azure AI et Grok) sont utilisés par les personnes étudiantes tant pour apprendre qu'en stage avec une forte dominance pour ChatGPT.
- Les personnes étudiantes identifient des compétences clés à développer (ex. : développer l'esprit critique) et suggèrent que les programmes de génie devraient intégrer l'usage des outils d'IAg dans la formation (ex. : comment formuler des requêtes efficaces) et manifestent le besoin d'avoir des balises claires.

Personnes enseignantes

- Usage moins important et moins diversifié chez les personnes enseignantes comparativement aux personnes étudiantes.
- Les avantages perçus par les personnes enseignantes sont : gain de temps, amélioration du contenu, création de matériel et opportunité d'innovation.
- Les impacts pédagogiques perçus par les personnes enseignantes se rapportent à la nécessité de réviser les évaluations ainsi qu'aux défis liés à l'intégrité académique.

Écarts

- Il existe un écart notable entre le nombre de personnes étudiantes déclarant utiliser les outils d'IAg (76-84%) et le nombre de personnes enseignantes rapportant les utiliser (24-37%).
- Il existe un décalage entre la perception des enseignants et l'usage rapporté par les étudiants : 34 -55% des enseignants pensent que les étudiants copient intégralement sans modification les extraits des outils d'IAg alors que 6-14 % des étudiants déclarent le faire.

Préoccupations

- Les personnes étudiantes et enseignantes soulèvent des préoccupations à plusieurs niveaux : éthique, intégrité intellectuelle, responsabilité professionnelle, sécurité des données, impact environnemental, dépendance et équité numérique (outils gratuits vs payants).

Principal enjeu pour la formation universitaire

- Garantir des apprentissages fondamentaux robustes chez les personnes étudiantes, car les outils d'IAg sont en mesure d'exécuter plusieurs tâches cognitives associées au niveau novice (développer un savoir critique et créatif qui dépasse la réalisation des tâches automatisées offertes par les outils d'IAg).

Besoins

- Balises claires
- Intégration des outils d'IAg dans la formation
- Révision des évaluations
- Mise à jour des compétences de l'ingénieur
- Alignement avec les besoins du marché du travail

2. Recommandations

Cette section présente des recommandations pour une intégration responsable et réussie des outils d'IAg dans la formation en génie de l'UdeS. Celles-ci s'inspirent du [Rapport du comité expert sur les outils d'IAg de l'UdeS](#) et ont été adaptées par le comité facultaire IAg (annexe A) pour tenir compte des besoins propres aux programmes de baccalauréat en génie. D'autres ressources proposant des principes et balises à l'échelle institutionnelle, gouvernementale et sociétale ont également été consultées (annexe B). Les recommandations sont structurées en fonction des acteurs clés — personnes enseignantes, directions de programmes et direction facultaire — afin de réunir les conditions favorables à une intégration responsable et réussie des outils d'IAg dans les programmes de génie de l'UdeS.

Il est à noter que les personnes étudiantes furent représentées dans le cadre de l'élaboration des recommandations. À chaque session, une personne représentante étudiante siège sur le comité facultaire IAg. Il a toutefois été convenu de ne pas formuler de recommandations à leur intention, mais plutôt de suggérer à l'association étudiante (AGEG), de recenser les besoins de ses membres et d'offrir des ressources pour y répondre selon les besoins (ex. : formation sur les meilleures pratiques pour apprendre le génie à l'ère des outils d'IAg).

Similairement, il a été convenu de ne pas formuler de recommandations spécifiques pour le contexte de stage. Le Service des stages et du développement professionnel (SSDP) est un partenaire étroit de la faculté de génie. Puisqu'un membre du SSDP siège sur le comité facultaire IAg, cette personne agit comme intermédiaire entre le comité facultaire et le SSDP et assure la circulation des informations afin que l'intégration responsable et réussie des outils d'IAg dans la formation en génie se reflète également dans les expériences de stages.

Considérant que les outils d'IAg évoluent rapidement, les recommandations qui suivent sont appelées à être mises à jour périodiquement.

Pour toute question et suggestion, n'hésitez pas à communiquer avec Annick Bourget, conseillère pédagogique déléguée à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke : Conseil.pedagogique.genie@usherbrooke.ca

A. Recommandations pour les personnes enseignantes

RECOMMANDATION :

R1. ENCADRER L'UTILISATION DES OUTILS D'IAg EN CONTEXTE D'APPRENTISSAGE AVEC DES CONSIGNES CLAIRES

Objectif : Assurer une utilisation responsable et pédagogique des outils d'IAg en définissant clairement les balises d'utilisation (ou non) des outils d'IAg et en explicitant le rôle de ces outils dans (1) l'apprentissage du génie (IAg et apprentissage de l'étudiant) et (2) le développement des compétences professionnelles en génie (IAg et pratique professionnelle de l'ingénieur).

Exemples de moyen ou d'action :

1. **Communiquer clairement les règles d'utilisation** - Indiquer par écrit (plan de cours, guide étudiant, etc.) et à l'oral (en début de session et aussi souvent que nécessaire) le niveau d'utilisation autorisé des outils d'IAg pour chaque activité ou évaluation – Exemple [Balises d'utilisation des outils d'IAg](#).
2. **Expliquer la valeur pédagogique des outils d'IAg** - Présenter comment l'usage des outils d'IAg contribue à des compétences clés (analyse, résolution de problèmes, créativité, pensée critique) et insister sur le rôle actif de l'humain dans la maîtrise des connaissances fondamentales, du contexte, du fonctionnement de l'outil d'IAg, la rédaction de la requête et la validation de la réponse générée.
3. **Partager des exemples et des bonnes pratiques** – Comparer le choix des outils en fonction des contextes, fournir des exemples de requêtes efficaces, inviter les personnes étudiantes à partager leurs meilleures requêtes, co-identifier (dialogue enseignant-étudiants) les erreurs à éviter pour limiter les biais et les hallucinations ainsi que partager (dialogue enseignant-étudiants) les mises à jour et les nouveautés sur les outils d'IAg.
4. **Valoriser et stimuler l'intégrité intellectuelle** - Stimuler une pratique responsable en valorisant positivement la déclaration des contenus générés ou assistés par les outils d'IAg (ex. : [pictogramme de déclaration](#)) et rappeler aussi souvent que nécessaire que les sources doivent être citées (ex. : [modèle de citation](#)). Relier cette exigence à la pratique professionnelle en génie : l'intégrité et la transparence occupent une place prépondérante dans la pratique professionnelle de l'ingénieur (voir [Utilisation responsable des outils d'IAg en génie](#) de l'OIQ).
5. Lorsque l'acquisition de compétences avec des outils d'IA² constitue une cible de formation explicite de l'activité pédagogique, la personne étudiante est tenue de s'y conformer. Lorsque ce n'est pas le cas et qu'une évaluation requiert l'utilisation d'outils d'IA, la personne étudiante qui préfère ne pas y recourir pour des raisons qui lui sont propres est encouragée à en discuter avec la personne enseignante. Ensemble, ils et elles pourront convenir d'une alternative équivalente permettant d'atteindre les mêmes compétences attendues (mot-clé: dialogue)³.

² Le terme intelligence artificielle (IA) est volontairement retenu ici pour inclure les différents outils d'IA susceptibles d'être utilisés par une personne ingénieure (sans se limiter à l'IAg).

³ La recommandation 12 (R12) a été formulée pour les directions de programme afin d'informer clairement les futures personnes étudiantes en génie que s'inscrire dans un programme de génie de l'UdS implique l'utilisation des outils d'IAg.

RECOMMANDATION :

R2. PRIORISER L'APPROPRIATION DES FONDEMENTS DISCIPLINAIRES POUR GARANTIR LA COMPÉTENCE ET L'AUTONOMIE INTELLECTUELLE DES PERSONNES ÉTUDIANTES À L'INTÉRIEUR D'UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Objectif : Déterminer les apprentissages fondamentaux que les personnes étudiantes doivent maîtriser dans votre cours sans recourir aux outils d'IAg pour permettre des apprentissages en profondeur et durables (message-clé : développer un solide « niveau novice » sans IAg).

Exemples de moyen ou d'action :

1. Avant d'outiller, il faut former. Ainsi, les outils d'IAg ne prendront leur pleine valeur qu'entre les mains d'une personne dont les compétences fondamentales sont d'abord solidement ancrées. Il est donc recommandé de déterminer en équipe-programme ou en équipe-session les apprentissages essentiels que toute personne ingénieure novice doit démontrer sans recours aux outils d'IAg.
2. Préserver des moments d'apprentissage sans outil d'IAg et créer les conditions d'apprentissage qui favorisent la mobilisation autonome des connaissances et le développement du niveau novice (ex. : prévoir et réserver du temps pour des exercices, des résolutions de problèmes en petites équipes, des débats, des analyses critiques, des évaluations formatives, des observations, de la manipulation de matériel, etc.).
3. Créer une relation pédagogique (dialogue enseignant-étudiants) favorisant la co-responsabilité, c'est-à-dire inclure d'entrée de jeu les personnes étudiantes comme partenaires dans leur propre développement professionnel et alimenter une culture d'excellence qui vise l'apprentissage à la fois sans IAg et avec IAg (ex. : étudiants et enseignants co-définissent les règles d'usages éthiques et responsables des outils d'IAg, exercices critiques sans et avec IAg, co-identifier les failles, les biais, les hallucinations, les forces et limites des différents modèles, les données d'entraînement, etc.).
4. Concevoir des activités pédagogiques progressives où les outils d'IAg interviennent seulement après la réalisation des étapes fondamentales (ex. : résolution manuelle avant validation avec les pairs puis avec les outils d'IAg, utiliser les outils d'IAg pour enrichir la réponse initiale de l'étudiant puis critiquer et enrichir l'extrait des outils d'IAg, etc.).
5. Mettre en place des évaluations ciblant l'explicitation de la démarche pour s'assurer que le processus est maîtrisé en profondeur (ex. : explicitation des étapes du raisonnement, justification des choix, etc.) à l'écrit ou à l'oral (ex. : [Cantin et al., 2025](#))⁴.

⁴ Cantin, J., Farand, P., & Tavares, J. R. (2025). Integrating Oral Assessment in Engineering: A Program-Based Approach Focused on Student Competency Development. *SEFI Journal of Engineering Education Advancement*, 2(1), 121-141 <https://sefi-jeea.org/index.php/sefijeea/article/view/37>

Recommandation :

R3. INTÉGRER LES OUTILS D'IAg DANS LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMME LEVIER D'APPRENTISSAGE ACTIF

Objectif : Intégrer les outils d'IAg de manière réfléchie dans les activités pédagogiques pour soutenir l'apprentissage en profondeur.

Exemples de moyens ou d'action :

1. **Mettre en place des activités comparatives** où les personnes étudiantes produisent une solution sans IAg, puis utilisent les outils d'IAg pour générer une alternative et justifient les différences, les avantages et les limites de part et d'autre.
2. **Intégrer des tâches d'analyse critique** où les personnes étudiantes documentent comment les outils d'IAg a enrichi leur apprentissage, en identifiant les apports à leur raisonnement, mais aussi les biais, les erreurs, etc.
3. **Utiliser les outils d'IAg pour générer des défis personnalisés** en créant des variantes de problèmes en fonction des réponses des étudiants (à l'aide des outils d'IAg) afin d'encourager l'apprentissage actif par ajustement progressif (ex. : à l'image des livres dont vous êtes le héros).

RECOMMANDATION :

R4. CULTIVER L'ESPRIT CRITIQUE DES PERSONNES ÉTUDIANTES EN GÉNIE FACE AUX RÉSULTATS GÉNÉRÉS PAR LES OUTILS D'IAg

Objectif : Amener les personnes étudiantes à adopter une posture critique vis-à-vis les réponses générées par les outils d'IAg en utilisant des sources valides et reconnues pour évaluer leur pertinence, leur fiabilité, les biais potentiels, les limites, etc.

Exemples de moyen ou d'action :

1. **Expliquer le fonctionnement et les limites des modèles** - Présenter les principes de base des modèles d'IAg, leurs sources d'entraînement, leurs biais potentiels, le modèle d'affaires des entreprises qui les conçoivent, etc. afin de sensibiliser les personnes étudiantes aux enjeux éthiques, techniques, etc.
2. **Former à l'analyse critique des résultats des outils d'IAg** – Trouver des situations où les outils d'IAg hallucinent (ex. : génère de fausses références) ou est inexacte afin de les intégrer dans des activités afin que les personnes étudiantes apprennent à vérifier la cohérence des réponses générées par les outils d'IAg avec des sources valides et reconnues (ex. : livre de référence, articles scientifiques, normes, etc.).
3. **Relier la posture critique à la pratique professionnelle** - Mettre en évidence que, dans le domaine du génie, la responsabilité professionnelle exige la validation des données et la traçabilité des décisions. Présenter des cas vécus (ex. : publiés dans les médias) où « se fier aux outils d'IAg » a eu des conséquences professionnelles graves (voir exemple [Al et Deloitte octobre 2025](#) de CoP LitératIA ou [fausse jurisprudence du juge Jocelyn Geoffroy](#) rapportée dans LaPresse+, etc.).

B. Recommandations pour les pratiques évaluatives

Puisque les outils d'IAg nécessitent de réviser les stratégies d'évaluation pour garantir la validité des apprentissages, trois recommandations spécifiques au contexte d'évaluation sont proposées.

RECOMMANDATION :

R5. ENCADRER L'UTILISATION DES OUTILS D'IAg EN CONTEXTE D'ÉVALUATION AVEC DES CONSIGNES CLAIRES, COHÉRENTES ET RÉALISTES ET CE, COMMUNIQUÉES DÈS LE DÉBUT DU COURS ET RAPPELÉES RÉGULIÈREMENT

Objectif : Rendre explicites à l'oral et à l'écrit les règles d'utilisation des outils d'IAg en contexte d'évaluation afin que les personnes étudiantes soient informées et les respectent.

Exemples de moyen ou d'action

1. **Intégrer les consignes dans le plan de cours** - Ajouter une section spécifique sur l'utilisation permise ou interdite des outils d'IAg dans les évaluations, avec exemples et conséquences en cas de non-respect – Voir [modèle d'intégration au plan de cours](#)
2. **Communiquer activement en classe et dans l'environnement numérique d'apprentissage** (ex. : Moodle ou Teams) - Présenter les consignes verbalement lors du premier cours, puis rappeler verbalement en classe et publier un rappel écrit avant chaque évaluation (examen, projet, devoir).
3. **Obtenir une confirmation explicite des étudiants** - Mettre en place un court questionnaire ou une déclaration d'engagement à signer en ligne, attestant que l'étudiant a lu et compris les règles sur les outils d'IAg. Voir [Exemple de formulaire de déclaration](#).
4. **Réviser ou concevoir des évaluations pertinentes et robustes** – Dans un contexte où les outils d'IAg sont accessibles en tout temps et tout lieu, réviser ou de concevoir des évaluations qui sont dès le départ résilientes aux outils d'IAg tout en demeurant aligné pédagogiquement sur les finalités du cours et les compétences à évaluer. Au besoin, communiquer avec une personne conseillère pédagogique : Conseil.pedagogique.genie@usherbrooke.ca
5. **Mettre en valeur le lien entre la non-utilisation des outils d'IAg et les compétences évaluées** - Expliquer clairement que certaines évaluations visent à vérifier que le « niveau novice sans IAg » se développe solidement ou encore pour mesurer des compétences fondamentales qu'un ingénieur ne peut pas déléguer aux outils d'IAg (ex. : rigueur, créativité, analyse, jugement, etc.). Insister sur le fait que la non-utilisation dans ces contextes est essentielle pour former des ingénieurs autonomes et responsables, et que ces compétences sont recherchées par l'industrie.

RECOMMANDATION :

R6. DIVERSIFIER LES MODALITÉS D'ÉVALUATION ET PRIVILÉGIER LA RÉTROACTION ET L'ÉVALUATION DU PROCESSUS

Objectif : Accroître la validité et la robustesse des évaluations en permettant aux personnes étudiantes de démontrer progressivement le développement de leurs compétences à travers une diversité de modalités en accordant une importance particulière au processus et en offrant des rétroactions régulières.

Exemples de moyen ou d'action :

1. **Utiliser des évaluations authentiques ancrées dans la pratique du génie** - Intégrer dans les évaluations des situations professionnelles inspirées de cas réels et structurées de manière à mettre l'accent sur le processus (ex. : formulation du problème, analyse des contraintes, justification des choix, etc.).
2. **Varié et combiner au besoin les modes d'expression des apprentissages** - Combiner rapports écrits, présentations orales, journaux de bord, capsules vidéo, schémas, démonstration technique, simulation, etc.
3. **Évaluer le processus (pas seulement le produit) et la justification des choix** – Réviser la grille d'évaluation pour capter les éléments qui témoignent du processus suivi par la personne étudiante ainsi que la justification de ses choix (ex. : qualité et pertinence des informations retenues, justesse de la formulation du problème, cohérence entre les étapes, logique, liens, explications, justification, raisonnement, etc. qui mènent à la solution).
4. **Offrir des rétroactions régulières pour soutenir l'apprentissage et la maîtrise du processus** – Intégrer des rétroactions périodiques afin de guider les personnes étudiantes dans leur démarche, encourager la justification de leurs choix et rehausser la qualité de leur raisonnement.

RECOMMANDATION :

R7. ÉVALUER L'USAGE CRITIQUE, ÉTHIQUE ET RESPONSABLE DES OUTILS D'IAg LORSQUE SON UTILISATION EST PERMISE

Objectif :

S'assurer que les personnes étudiantes développent la capacité d'utiliser les outils d'IAg de façon rigoureuse, transparente et conforme aux principes éthiques et professionnels du génie, en mobilisant leur propre jugement pour valider, contextualiser et justifier les résultats générés.

Exemples de moyen ou d'action :

1. Si l'usage des outils d'IAg est évalué, **intégrer une ou des questions qui documentent la traçabilité de l'usage des outils d'IAg** – Lors d'une évaluation, demander une courte description décrivant par exemple (a) les outils utilisés; (b) des exemples de requêtes et d'extrants générés (d) les validations effectuées; (e) les forces et limites identifiées.
2. **Évaluer la capacité à valider et à critiquer les extrants générés par les outils d'IAg** – Intégrer des questions spécifiques qui obligent l'étudiant à vérifier et justifier la validité des extrants d'IAg. Évaluer la rigueur des explications, la vérification des sources, la compréhension des erreurs possibles ou l'identification des biais.

3. **Évaluer les dimensions éthiques, professionnelles et responsables de l'usage de l'IA** - Un critère portant sur la conformité aux règles professionnelles du génie (confidentialité, sécurité des données, respect de la propriété intellectuelle, etc.) peut être inclus ou encore intégrer une courte réflexion ou justification éthique (ex. : Quels risques ou biais potentiels introduisent les outils d'IAg ici et comment les avez-vous atténués ?).

C. Recommandations pour la direction des programmes

RECOMMANDATION :

R8. ACTUALISER LES FINALITÉS DE LA FORMATION À LA PRATIQUE DU GÉNIE À L'ÈRE DES OUTILS D'IAg

Objectif : Actualiser les finalités du programme de génie afin que les diplômés soient prêts et compétents à exercer le génie à l'ère des outils d'IAg dès leur entrée dans la pratique.

Exemples de moyen ou d'action :

1. **Identifier les transformations induites par les outils d'IAg sur la pratique du génie** propre au champ disciplinaire – Organiser des activités consultatives pour recueillir les attentes des employeurs quant à l'utilisation éthique, responsable et efficace des outils d'IAg en génie.
2. **Actualiser les finalités du programme pour refléter les nouvelles compétences attendues** chez les diplômés en génie - Reformuler ou enrichir les finalités existantes pour refléter et anticiper les nouvelles exigences professionnelles (ex. : ingénieur agent de changement).
3. **Analyser les référentiels émergents** (ex. : [Utilisation responsable des outils d'IAg en génie](#) de l'OIQ) sur les compétences liées aux outils d'IAg et celles qui doivent être accentuées à l'ère des outils d'IAg (ex. : professionnalisme, pensée critique, littératie numérique, créativité, etc.)
4. **Contextualiser les applications des outils d'IAg au domaine disciplinaire du programme** - Mettre en évidence les outils d'IAg les plus pertinents pour le champ de génie concerné, illustrer leurs usages professionnels spécifiques et expliciter les enjeux techniques, éthiques, réglementaires et sociaux qui y sont associés. Cette contextualisation permettra aux étudiantes et étudiants de saisir non seulement les principes généraux des outils d'IAg, mais aussi de comprendre comment l'utiliser de manière efficace, éthique et responsable dans leur propre discipline.
5. **Rédiger un document synthèse départemental ou du programme qui servira de guide** aux personnes enseignantes (professeurs et chargés de cours) pour harmoniser les plans de cours aux nouvelles finalités du programme.
6. **Valider avec les parties prenantes et ajuster au besoin les nouvelles finalités** – Organiser des activités (sondage, groupe de discussion, etc.) avec les employeurs et l'association étudiante pour s'assurer que les nouvelles finalités répondent aux attentes des employeurs et répondent aux besoins de formation des ingénieurs nouvellement diplômés.

RECOMMANDATION :

R9. RENFORCER L'APPROPRIATION DES FONDEMENTS DISCIPLINAIRES POUR GARANTIR LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DE HAUT NIVEAU ET L'AUTONOMIE INTELLECTUELLE DES PERSONNES DIPLÔMÉES TOUT AU LONG DU CURRICULUM

Objectif : Offrir aux personnes enseignantes une vision globale et progressive du curriculum pour mettre en lumière les fondements disciplinaires que doivent obligatoirement maîtriser les personnes étudiantes tout au long du curriculum avant d'intégrer les outils d'IAg.

Exemples de moyen ou d'action :

1. **Définir un plan directeur pour l'intégration progressive des outils d'IAg** - Cartographier les apprentissages essentiels dans le curriculum et préciser dans quelles activités et à quel moment les outils d'IAg devraient être introduits afin que les apprentissages fondamentaux soient consolidés avant son utilisation.
2. **Cartographier et documenter les liens entre les 12 qualités requises des diplômés (QRD)** et les activités intégrant les outils d'IAg afin démontrer que l'intégration des outils d'IAg est réfléchie, cohérente, progressive et qu'elle respecte les normes du Bureau canadien des programmes de génie (BCAPG).
3. **Mettre en place des mécanismes de suivi dans le processus d'amélioration continue** du programme (ex. : Définir des indicateurs clairs pour valider l'appropriation des fondements par les personnes étudiantes avant d'intégrer l'usage des outils d'IAg).
4. Au besoin, consulter les conseillers pédagogiques du Service de soutien à la formation (SSF) - Solliciter leur expertise pour concevoir des stratégies d'intégration progressive des outils d'IAg, assurer la cohérence pédagogique et soutenir les personnes enseignantes dans la mise en œuvre des orientations du programme (conseil.pedagogique.genie@usherbrooke.ca).

RECOMMANDATION :

R10. REHAUSSER LES COMPÉTENCES EN COMMUNICATION CHEZ LES PERSONNES ÉTUDIANTES EN GÉNIE POUR ASSURER UNE UTILISATION OPTIMALE DES OUTILS D'IAg FONDÉS SUR LE LANGAGE HUMAIN

Objectif : Renforcer les compétences de base en communication, particulièrement écrite, afin que les personnes étudiantes en génie soient en mesure d'articuler clairement leurs idées et ainsi utiliser d'une façon optimale les outils d'IAg puisqu'ils se fondent sur le langage humain.

Explication : Une part importante du travail de l'ingénieur est la capacité de comprendre et traduire les besoins de ses clients en requis et spécifications claires pour diriger la conception d'une solution à un problème complexe. **Ceci implique de fortes compétences en communication, autant en compréhension qu'en production orale ou écrite.** Plus la traduction des besoins est claire, plus le travail de l'ingénieur sera de qualité.

Si l'on considère le langage comme l'outil principal pour articuler la pensée humaine, c'est d'autant plus vrai pour l'intelligence artificielle générative (IAg). En effet, les outils d'IAg sont majoritairement basés sur de larges modèles de langage. Le langage écrit est la matière première de ces outils et demeure leur interface principale en 2025,

autant en entrée qu'en sortie. Il faut donc savoir bien écrire et articuler ses pensées pour utiliser efficacement un tel outil. Plus la pensée est bien articulée, plus une IAg sera en mesure de produire un résultat de qualité.

Ainsi, plutôt que dire que l'IAg rend l'écriture inutile, nous soutenons exactement le contraire : **les personnes s'exprimant le mieux par écrit seront celles les plus en mesure d'exploiter l'IAg à son plein potentiel** si elles le souhaitent. Être capable d'articuler une idée en langage claire et efficace a toujours été une qualité requise des ingénieurs, et ce l'est toujours en interaction avec l'IAg. Il faut donc continuer d'insister sur les compétences de base en communication, particulièrement écrites, de nos personnes étudiantes et accorder une importance particulière aux modalités d'évaluation capables de réellement mesurer ces compétences sans l'aide de l'IAg.

Exemples de moyen ou d'action :

1. **Intégrer des activités d'écriture structurée sans outils d'IAg pour développer la clarté et la précision du langage écrit** – Cibler dans le curriculum des activités pédagogiques clés pour y inclure des exercices courts d'écriture de type « articuler clairement et précisément sa pensée » (ex. : formulation d'un problème, rédaction d'exigences, synthèse d'échanges avec un « client », reformulation d'un besoin complexe, etc. avec rétroaction entre pairs) afin de renforcer la capacité des personnes étudiantes à articuler clairement et précisément leurs idées à l'écrit.
2. **Offrir des rétroactions formatives ciblées sur la communication écrite** – Cibler dans le curriculum des activités pédagogiques propices aux rétroactions formatives ciblées sur la communication écrite. Les rétroactions pourraient porter spécifiquement, par exemple sur la clarté du langage, la précision des termes, la qualité de la structure, etc. L'idée à retenir est que l'amélioration du message écrit vise, ultimement, à rehausser l'efficacité des interactions des personnes étudiantes avec les outils d'IAg.
3. **Cibler certains travaux pour évaluer la qualité de la formulation et de la justification** – Cibler quelques travaux d'évaluation clé tout au long du curriculum pour spécifiquement évaluer dans les grilles d'évaluation des critères portant, par exemple, sur la clarté de la formulation du besoin, la précision des exigences, la qualité des explications techniques, la structure logique du raisonnement, etc.
4. Au besoin, solliciter les services du Centre de langue de l'Université de Sherbrooke langues@USherbrooke.ca

RECOMMANDATION :

R11. SE PRONONCER SUR L'OPPORTUNITÉ D'ÉTABLIR OU NON UN SEUIL MINIMAL D'ÉVALUATIONS À RÉALISER SANS RECOURS À L'IAg AFIN DE PRÉSERVER LA VALEUR DU DIPLÔME EN GÉNIE DE L'UDEs

Objectif : Il est recommandé que le comité de programme détermine se prononce sur l'opportunité⁵ d'établir un seuil minimal d'évaluations réalisées sans possibilité de recours à l'IAg (ex. : x% de la pondération totale du cours). Cette recommandation vise à préserver la valeur d'un diplôme en génie de l'Université de Sherbrooke. L'idée est de se doter d'un moyen simple, concret et traçable qui garantit que des évaluations clés dans le programme attestent du travail autonome de la personne étudiante.

Exemples de moyen ou d'action :

1. **Cartographier les évaluations avec et sans IAg** – Réaliser une analyse des plans de cours et cartographier les niveaux d'utilisation de l'IAg permis tout au long du curriculum. Au besoin, ajuster la répartition des évaluations avec et sans IAg pour atteindre le seuil minimal visé par le programme.
2. **Intégrer la vérification du seuil minimal lors de l'approbation des dossiers d'activité pédagogique (DAP)** – Lors de l'approbation d'un DAP par le comité de programme, il est recommandé de vérifier la qualité des évaluations (alignement pédagogique, validité des évaluations, adéquation entre le niveau d'usage d'IAg permis au regard des compétences évaluées et le contexte d'évaluation, etc.). De plus, si le programme a déterminé un seuil, valider le respect du seuil minimal d'évaluations sans recours à l'IAg afin de préserver la valeur du diplôme décerné par le programme.
3. **Analyser les indicateurs des Qualités requises des diplômés (QRD)** et, si pertinent, bonifier les indicateurs pour [considérés comme pertinents sous l'angle de l'IAg] pour évaluer les compétences des personnes étudiantes avec et sans outils d'IAg. Par exemple, une échelle complémentaire pourrait être utilisée pour certaines situations d'évaluation où l'IAg est permise.

Ex. : Cet exemple demeure à peaufiner, mais pour donner une idée, l'échelle IAg complémentaire de l'indicateur Q02.2 pourrait être : « Élabore une procédure générale de résolution appropriée [avec un usage judicieux de l'IAg] ». La cote sous le seuil pourrait correspondre à : « Élabore une procédure de résolution de problème incomplète ou inappropriée [ou ne fait pas preuve de suffisamment de jugement par rapport à la procédure générée par l'IAg] ».

Explication : Même si le BCAPG ne s'est pas encore prononcé sur l'IAg, les programmes de génie de l'UdeS pourraient ainsi être avant-gardistes en se dotant d'un mécanisme simple qui documente l'usage de l'IAg et le niveau d'atteinte des seuils sans et avec recours à l'IAg.

⁵ La notion d'opportunité permet d'envisager que (1) certains cours gagneraient à ce qu'un seuil minimal d'évaluations soit réalisé sans possibilité de recours à l'IAg (ex.; examen papier-crayon en classe) afin d'attester du niveau de compétence autonome (sans IAg) d'une personne étudiante alors que (2) d'autres cours pourraient tout de même évaluer le niveau de compétence d'une personne étudiante dans un contexte où les outils d'IAg sont disponibles (ex. : cours d'intégration en fin de curriculum).

RECOMMANDATION :

R12. INTÉGRER DE FAÇON CLAIRE ET TRANSPARENTE L'USAGE DE L'IAg
DANS LA DOCUMENTATION OFFICIELLE DES PROGRAMMES DE GÉNIE DE L'UDEs

Objectif : Informer clairement les futures personnes étudiantes des programmes de génie de l'UdeS que l'usage éthique et critique des outils d'IAg fait partie intégrante des activités d'apprentissage et de certaines évaluations⁶.

Exemples de moyen ou d'action

1. **Mettre à jour la fiche signalétique du programme** – Ajouter un bref texte dans la description en ligne du programme mentionnant que le développement d'un usage éthique, critique et efficace de l'IAg fait partie des compétences visées par le programme cohérence avec les exigences émergentes du marché du travail et la formation des citoyennes et citoyens responsables, capable de porter un regard réfléchi sur les enjeux liés à ces technologies.
2. **Informé explicitement les futures personnes étudiantes en génie lors des activités de promotion du programme** – Intégrer un message clair dans les contenus de promotion et de recrutement des programmes de génie (sites Web, brochures, séances d'information, portes ouvertes, etc.) précisant, par exemple, que dans un contexte où l'IAg transforme les pratiques en ingénierie, le programme intègre le développement de compétences permettant à la future ingénieure et au futur ingénieur d'utiliser ces outils de façon éclairée, critique et responsable — tant sur le plan technique qu'éthique.

RECOMMANDATION :

R13. ENCOURAGER ET VALORISER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES LIÉES AUX OUTILS D'IAg
CHEZ LES PERSONNES ENSEIGNANTES

Objectif : Soutenir et reconnaître le développement des compétences pédagogiques permettant aux personnes enseignantes d'intégrer les outils d'IAg de manière réfléchie et efficace dans leurs pratiques d'enseignement, afin de tirer profit de la plus-value des outils d'IAg pour l'enseignement et l'apprentissage du génie.

Exemples de moyen ou d'action

1. **Promouvoir le suivi de formations sur l'usage pédagogique des outils d'IAg** – Proposer (ex. : en collaboration avec le service de soutien à la formation (SSF) au besoin) des ateliers adaptés au domaine du génie et encourager la formation des personnes enseignantes, notamment sur l'encadrement des outils d'IAg dans les évaluations, la prévention du plagiat et le développement de la pensée critique.
2. **Promouvoir la participation à des communautés de pratique (facultaires, institutionnelles ou externes) sur l'usage des outils d'IAg en contexte universitaire** – Soutenir les initiatives formelles et informelles d'échange (séminaires, groupes d'apprentissage collaboratif, laboratoires pédagogiques) pour partager des expériences, ressources et stratégies.
3. **Valoriser l'engagement des personnes enseignantes dans l'exploration de la plus-value pédagogique des outils d'IAg pour l'enseignement et l'apprentissage du génie** – Soutenir les initiatives d'innovation pédagogique (ex. : attribution de ressources pour réaliser des projets pilotes, soutien lors d'appel de projets, soutien au rayonnement sous la forme d'articles, de colloques ou d'échanges).

⁶ Cette recommandation vise à compléter l'élément n°5 de la recommandation 1 (R1).

D. Recommandations pour la direction de la Faculté de génie

RECOMMANDATION :

R14. POSITIONNER LA FACULTÉ DE GÉNIE COMME UN LEADER DANS LA FORMATION DU GÉNIE À L'ÈRE DES OUTILS D'IAg

Objectif : Développer une vision facultaire ambitieuse et cohérente qui affirme le rôle de la Faculté de génie comme leader québécois en matière de formation en génie intégrant les outils d'IAg, afin d'attirer les talents (étudiants, enseignants, industriels/employeurs), soutenir l'innovation pédagogique et renforcer en continu l'arrimage avec les besoins évolutifs de la profession

Exemples de moyen ou d'action

1. **Élaborer et communiquer une vision stratégique facultaire claire sur les outils d'IAg en formation** – Co-définir avec les acteurs clés (étudiants, employeurs, enseignants) les valeurs phares en matière d'IAg et les priorités. Identifier un porteur de dossier ou former un comité et lui attribuer des ressources qui permettront d'actualiser la vision. Communiquer cette vision dans les instances, rencontres de département, événements facultaires et communications internes et externes afin d'assurer une mobilisation large et cohérente.
2. **Rechercher et soutenir l'accès à différentes ressources (ex. : fonds facultaires, ressources humaines, accès à des experts IAg et en pédagogie, etc.) et des partenariats stratégiques liés aux outils d'IAg** – Établir des partenariats privilégiés avec l'industrie, d'autres facultés de génie, des organismes professionnels (ex. : OIQ) et des centres de recherche pour que la vision s'actualise en fonction des avancées des outils d'IAg et de l'évolution de la profession.
3. **Valoriser les initiatives liées aux outils d'IAg** - Mettre en place un système de reconnaissance (bourses, fonds d'innovation, prix facultaire) pour la carrière professorale, qui sera estimé par le corps enseignant et qui encouragera les personnes professeures et chargées de cours à développer des pratiques réfléchies, responsables et pertinentes pour l'enseignement et l'apprentissage du génie à l'ère des outils d'IAg.
4. **Célébrer et diffuser les réalisations et les bonnes pratiques mises en œuvre en matière d'IAg** afin d'accroître le rayonnement, la crédibilité et l'influence de la Faculté de génie de l'UdeS.
5. **S'engager envers l'indépendance numérique et le développement d'une IA générative locale et sobre** - La Faculté de génie pourrait s'engager à réduire sa dépendance aux outils d'IAg hébergés sur des serveurs étrangers en favorisant l'adoption de modèles ouverts et d'infrastructures de calcul ancrées au Québec, alimentées par l'hydroélectricité par exemple. Cet engagement viserait à la fois à protéger la souveraineté des données de sa communauté étudiante et professorale ainsi qu'à réduire l'empreinte carbone associée à l'usage intensif de l'IAg en formation. En s'appuyant sur l'écosystème québécois de l'IA verte — chercheurs, entreprises et infrastructures locales — la Faculté de génie pourrait devenir une référence québécoise et canadienne en matière d'IAg sobre, souveraine et responsable. Cette posture cohérente avec ses valeurs d'ingénierie durable constitue un levier de rayonnement et de différenciation distinctive à l'échelle nationale.

RECOMMANDATION :

R15. STIMULER L'APPROPRIATION COLLECTIVE DES OUTILS D'IAg EN CRÉANT UN ÉCOSYSTÈME D'APPRENTISSAGE DYNAMIQUE ET COLLABORATIF AU SEIN DE LA FACULTÉ DE GÉNIE

Objectif : Favoriser la mobilisation de l'ensemble des membres de la faculté autour des outils d'IAg, en mettant en place des activités engageantes pour soutenir l'expérimentation et l'apprentissage collectif et utiliser les outils d'IAg comme levier pour renforcer une culture facultaire avant-gardiste dans le domaine de la pédagogie du génie.

Exemples de moyen ou d'action

1. **Proposer des activités engageantes et stimulantes favorisant l'appropriation des outils d'IAg** par l'ensemble de la communauté facultaire (hackathon, panel d'experts, ateliers thématiques, conférences, compétitions étudiantes, etc.). Ces activités gagneraient à s'adresser aux personnes enseignantes, aux personnes étudiantes, au personnel ainsi qu'aux partenaires externes (employeurs, superviseurs de stage, etc.).
2. **Mettre en place un programme d'ambassadeurs, de champions ou de mentors des outils d'IAg en génie** - Sélectionner et former des étudiants, professeurs, chargés de cours et professionnels qui joueront un rôle de relais et d'accompagnement local dans les départements. Ces ambassadeurs participeront à assurer une veille, participeront à des communautés de pratique et soutiendront leurs collègues dans l'appropriation des outils d'IAg afin de créer une dynamique d'entraide et d'apprentissage continu.
3. **Créer un écosystème d'apprentissage dynamique et collaboratif** (ex. : *Living Lab*). Cet écosystème devrait permettre de suivre activement les derniers développements des outils d'IAg, d'en explorer les usages spécifiques en génie et de nourrir la culture d'apprentissage et d'innovation chez tous les membres de la Faculté de génie de l'UdeS.

Conclusion

Le présent document met en lumière le fait qu'entre novembre 2022 et mars 2026, les outils d'IAg ont passablement transformé l'enseignement, l'apprentissage et la pratique du génie. Il est possible d'anticiper que les transformations se poursuivront d'une façon rapide et soutenue au cours des prochaines années.

Les 15 recommandations facultaires formulées dans ce rapport ne prétendent pas résoudre tous les défis ni éliminer les tensions engendrées dans certains contextes, tel qu'en contexte d'évaluation à l'ère des outils d'IAg. Les recommandations visent néanmoins à proposer des bases communes pour guider les personnes enseignantes, les directions de programmes ainsi que la direction facultaire pour faciliter une intégration réfléchie et réussie des outils d'IAg au sein des programmes de formation en génie.

Tel qu'indiqué sur dans le titre du [Rapport du Comité expert sur les outils d'IAg de l'UdeS](#), il s'agit d'un appel à l'action. Le défi est collectif et colossal. Mais il revient à chacun — étudiants, enseignants, directions et personnel — de traduire ces recommandations en initiatives concrètes. En nous appuyant sur notre [mission](#) – former, innover et concevoir pour servir la société – et notre [vision](#) – un milieu hautement collaboratif qui privilégie l'expérience, l'excellence et l'engagement à résoudre les plus grands défis de demain pour l'intérêt collectif – il devient possible de contribuer individuellement et collectivement à une formation en génie plus robuste, plus pertinente, axée sur l'humain et résolument tournée vers l'avenir.

L'intelligence artificielle générative : un levier stratégique pour renforcer l'impact du génie dans la société, favoriser des pratiques pédagogiques innovantes et bâtir un génie audacieux, responsable et profondément humain.

Annexe A : Comité facultaire sur les outils d'IAg dans les programmes de baccalauréat en génie

Les membres sont invités à participer au comité en raison de leur expertise et de leur intérêt au niveau des outils d'IAg tant en recherche qu'en enseignement. Une représentation des différents programmes est recherchée. Afin d'inclure toutes les parties prenantes, une personne représentante du Service des stages et du développement professionnel (SSDP) ainsi qu'une personne représentante étudiante (AGEG) sont invités à siéger sur le comité.

Pour l'année 2025-2026, les membres du comité sont :

Membres 2025-2026	Représentant le ou les programmes
Pr François Grondin	Génie électrique (GE) et Génie informatique (GI)
Pr Charles-Étienne Daniel	Génie robotique (GRO)
Pr Ryan Gosselin	Génie chimique (GCH)
Pr Marc-Antoine Lauzon	Génie biotechnologique (GBT)
Pre Marie-Amélie Boucher	Génie civil (GCI) et Génie bâtiment (GBA)
Pr Raymond Panneton	Génie mécanique (GMC)
Denis Castilloux (A25)	Service des stages et du développement professionnel (SSDP)
Sonia Duquette (H26)	Service des stages et du développement professionnel (SSDP)
Alexandra Lavoie (représentante H25)	Représentant étudiant AGEG
Sara Tessier (représentante E25)	Représentant étudiant AGEG
Édouard Moffet (représentant A25)	Représentant étudiant AGEG
Sara Tessier (représentante H26)	Représentant étudiant AGEG
Annick Bourget	Conseillère pédagogique

Annexe B : Grandes lignes de l'encadrement de l'IA

AU NIVEAU DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR					AU NIVEAU GOUVERNEMENTAL ET SOCIÉTAL			
Rapport comité expert UdeS (14 janvier 2025)	Balises UMontréal (22 février 2024)	Principes ULaval (sans date)	Conseil supérieur de l'éducation (2024)	Cadre de référence concertation nationale IA (2025)	Gouvernement Québec (2024-2025)	Conseil de l'innovation du Québec (février 2024)	Déclaration de Montréal (2018)	Utilisation responsable de l'IA en génie (OIQ, 6 octobre 2025)
7 postulats et 17 recommandations	9 balises	5 principes directeurs	Recommandations 5 thèmes	5 principes directeurs 5 Orientations	3 critères d'utilisation	12 recommandations en 5 thèmes	10 principes	6 axes de vigilances
Développer une vision partagée	Choix pédagogique	Primauté de la relation humaine	Alignement pédagogique	PRINCIPES	PERTINENCE PÉDAGOGIQUE	Encadrer l'IA	Bien-être	Responsabilité déontologique
Adapter les finalités de formation	Usage adapté	Ouverture, exploration et formation	Intégrité académique	Accessibilité et complémentarité	Réflexion en 3 temps	Anticiper les changements	Respect de l'autonomie	Devoir de compétence
Repenser les méthodes pédagogiques, évaluatives et d'encadrement	Consignes explicites	Prudence et utilisation éclairée	Compétence numérique	Équité et durabilité	Évaluation apprentissage	Former à l'IA pour une adoption responsable	Protection de l'intimité et de la vie privée	Prudence et diligence
Ecoresponsabilité, équité, santé et bien-être	Intégrité	Intégrité et transparence	Qualité de la formation	Humanisme et agentivité	RÉFLEXION ÉTHIQUE	Propulser la R&D en IA	Solidarité	Protection et confidentialité des données
Pensée critique	Transparence	Intelligence collective et collaboration	Autres enjeux éthiques	Encadrement et responsabilités	Sobriété numérique	Se positionner en leader de l'IA	Participation démocratique	Intégrité et transparence
Apprentissage sans IA	Protéger les données			Transparence, traçabilité et explicabilité	Qualité		Équité	Impact environnemental et sociétal,
Créativité	Outil détection			ORIENTATIONS	Équité et inclusion		Inclusion et diversité	
Évaluer le processus	Collaborer pour s'adapter			... intégrité académique	Transparence et explicabilité		Prudence	
Favoriser le présentiel	Développer la littéracie IA			... littéracie IA	Agentivité		Responsabilité	
Définir le rôle de l'IA dans l'évaluation				... pratiques éthiques exemplaires	OBLIGATIONS LÉGALES		Développement soutenable	
Établir un processus de veille				... démocratiser accès IA	Sécurité de l'information			
Développer une offre de formation				... explorer potentiel pédagogique et scientifique	Protection des renseignements			
Créer un comité institutionnel					Droit auteur			
Intégrer la voix étudiante								
Renforcer le leadership								